

O‘ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA KOMPANIYALARNING BARQAROR RIVOJLANISHI

M.Y. Isoxo‘jayeva

*Iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD),
“Iqtisodiyot” kafedrası professori
Boshqaruv va Kelajak Texnologiyalari Universiteti
E-mail: munira.isokhuzhaeva@mail.ru*

Annotatsiya. *Mazkur maqolada O‘zbekiston sharoitida kompaniyalarning barqaror rivojlanishini ta‘minlash mexanizmlari raqamli iqtisodiyot kontekstida kompleks tahlil qilinadi. Tadqiqot elektron tijoratni rag‘batlantiruvchi davlat boshqaruvi modeli, ERPI (E-commerce Readiness & Performance Index) integrallashgan indeksi hamda IPO (Initial Public Offering)ni strategik moliyalashtirish vositasi sifatida o‘zaro bog‘liq holda ko‘rib chiqadi. Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 30-yanvardagi 55-son qarori asosida xo‘jalik yurituvchi subyektlarning barqarorlik reytingi va uning kapital bozorlariga chiqishdagi ahamiyati yoritiladi. Tadqiqot natijalari ERPI va barqarorlik reytinglari kompaniyalar uchun IPOga tayyorgarlikning institutsional asosi bo‘lib xizmat qilishini, investorlar uchun esa shaffoflik va ishonch darajasini oshirishini ko‘rsatadi.*

Kalit so‘zlar: *Raqamli iqtisodiyot, elektron tijorat, ERPI, IPO, barqarorlik reytingi, davlat boshqaruvi, investitsiyalar, O‘zbekiston.*

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF COMPANIES IN UZBEKISTAN IN THE CONTEXT OF THE DIGITAL ECONOMY

M.Y. Isakhojaeva

*Doctor of Philosophy in Economics (PhD),
Professor of the Department of Economics
University of Management and Future Technologies
E-mail: munira.isokhuzhaeva@mail.ru*

Annotation. *This article examines the mechanisms for ensuring the sustainable development of companies in Uzbekistan’s digital economy through a comprehensive analytical approach. The study integrates a stimulating public governance model for e-commerce, the ERPI (E-commerce Readiness & Performance Index), and IPOs (Initial Public Offerings) as strategic financing instruments. Particular attention is paid to the Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated January 30, 2024, No. 55, which introduces a sustainability rating for business entities, and its role in enhancing corporate*

investment attractiveness. The findings demonstrate that the integration of ERPI and sustainability ratings establishes an institutional foundation for companies’ preparation for IPOs while increasing transparency and investor confidence.

Keywords: *Digital economy, e-commerce, ERPI, IPO, sustainability rating, public governance, investments, Uzbekistan.*

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ КОМПАНИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ В КОНТЕКСТЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

М.Ю. Исаходжаева

Доктор экономических наук (PhD),

Профессор кафедры экономики

Университет менеджмента и технологий будущего

Электронная почта: munira.isokhuzhaeva@mail.ru

Аннотация. *В статье рассматриваются механизмы обеспечения устойчивого развития компаний в условиях цифровой экономики Узбекистана на основе комплексного анализа. Исследование объединяет стимулирующую модель государственного управления электронной коммерцией, интегрированный индекс ERPI (E-commerce Readiness & Performance Index) и IPO (Initial Public Offering) как стратегический инструмент финансирования. Особое внимание уделяется Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 30 января 2024 года № 55, предусматривающему внедрение рейтинга устойчивости хозяйствующих субъектов, и его роли в повышении инвестиционной привлекательности компаний. Результаты исследования показывают, что интеграция ERPI и рейтинга устойчивости формирует институциональную основу подготовки компаний к выходу на IPO, а также повышает уровень прозрачности и доверия со стороны инвесторов.*

Ключевые слова: *Цифровая экономика, электронная коммерция, ERPI, IPO, рейтинг устойчивости, государственное управление, инвестиции, Узбекистан.*

KIRISH

So‘nggi yillarda raqamli iqtisodiyot va moliya bozorlarining rivojlanishi kompaniyalar faoliyatida tub o‘zgarishlarni yuzaga keltirmoqda. Elektron tijorat, raqamli platformalar va onlayn to‘lov tizimlari biznesning yangi shakllarini rivojlantirgan bo‘lsa, kapital bozorlaridagi islohotlar kompaniyalarga investitsiyalarni jalb qilishning muqobil mexanizmlarini taqdim etmoqda[1], [2].

O‘zbekistonda davlat siyosati raqamli transformatsiya, iqtisodiy shaffoflik va investitsion jozibadorlikni oshirishga qaratilgan. Bu jarayonda elektron tijoratni rivojlantirish, biznesni soya iqtisodiyotidan chiqarish hamda IPO orqali moliyalashtirish mexanizmlarini kengaytirish muhim strategik vazifa sifatida namoyon bo‘lmoqda[5], [11].

Mazkur sharoitda kompaniyalar uchun raqamli yetuklik, institutsional barqarorlik va investorlarga ochiqlik hal qiluvchi omillarga aylanmoqda. Aynan shu nuqtada ERPI indeksi va davlat tomonidan joriy etilgan barqarorlik reytingi IPOga chiqishning sifat mezonlari sifatida alohida ahamiyat kasb etadi[6], [10].

Nazariy asoslar va normativ-huquqiy muhit.

Barqarorlik reytingi va davlat boshqaruvi.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 30-yanvardagi 55-son qarori bilan xo‘jalik yurituvchi subyektlarning barqarorlik reytingi joriy etildi[11]. Mazkur reyting kompaniyalarning moliyaviy intizomi, soliq majburiyatlarini bajarishi, shaffofligi va institutsional ishonchliligini baholashga qaratilgan.

Barqarorlik reytingining joriy etilishi kapital bozorlariga chiqayotgan kompaniyalar uchun muhim signal vazifasini bajaradi, chunki u investorlar uchun ishonch indikatoriga aylanadi[3].

ERPI indeksi va elektron tijorat.

ERPI (E-commerce Readiness & Performance Index) elektron tijorat subyektlarining raqamli tayyorgarligi, operatsion samaradorligi va komplayens darajasini baholovchi integrallashgan ko‘rsatkichdir[5],[6]. ERPI elektron biznesning shaffofligi, ishonchliligi va barqarorligini oshirish orqali kompaniyalarning umumiy institutsional reytingini mustahkamlaydi.

ERPI va barqarorlik reytingi o‘zaro uyg‘unlashganda, kompaniya faoliyatining raqamli va moliyaviy jihatlarini bir butun tizim sifatida baholanadi[10].

IPO – kompaniya va investor uchun strategik instrument.

IPO kompaniya uchun nafaqat moliyaviy resurslarni jalb qilish vositasi, balki korporativ boshqaruv, shaffoflik va xalqaro maydonga chiqish imkoniyatidir[9]. Jahon amaliyoti shuni ko‘rsatadiki, IPO o‘tkazgan kompaniyalar uzoq muddatda yuqori institutsional barqarorlikka ega bo‘ladi[12].

Facebook (2012) va Alibaba (2014) kompaniyalari misolida IPOning uzoq muddatli samarasi yaqqol namoyon bo‘ladi[7],[8]. Dastlabki bozor tebranishlariga qaramay, ushbu kompaniyalar raqamli strategiya, innovatsiyalar va shaffof boshqaruv orqali kapitalizatsiyani bir necha barobarga oshirishga erishgan.

O‘zbekistonda “xalq IPO” dasturi doirasida UZEX kabi kompaniyalar misolida kapital bozorlariga qiziqish ortib borayotgani kuzatilmoqda[6]. Bu

jarayonda barqarorlik reytingi va ERPI kabi ko‘rsatkichlar IPOga chiqishning tayanch mezonlariga aylanishi mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot fanlararo yondashuv asosida olib borildi va quyidagi metodlar qo‘llanildi: tizimli va institutsional tahlil, solishtirma va empirik tahlil (Facebook va Alibaba tajribasi), normativ-huquqiy hujjatlarni tahlil qilish, sifat va miqdoriy ko‘rsatkichlarni integratsiyalash.

1. Insonparvar (human-centric) boshqaruv yondashuvi.

Mazkur yondashuv tadbirkorni faqat nazorat obyekt sifatida emas, balki iqtisodiy o‘rnatish va innovatsiyalarning faol subyekti sifatida ko‘radi. ERPI modeli jarima va cheklovlar o‘rniga qo‘llab-quvvatlash, rag‘batlantirish va ijobiy turtkilarni asosiy boshqaruv vositalari sifatida qo‘llaydi. Ushbu yondashuv davlat boshqaruvida rag‘batlantiruvchi mexanizmlarning ustuvorligini ta’minlab, kompaniyalarning rasmiy faoliyatga o‘tishi va IPOga tayyorgarligini kuchaytiradi [6].

2. Institutsional va raqamli boshqaruv tahlili.

Davlat organlari, raqamli savdo platformalari, moliya institutlari, fond birjalari va logistika operatorlari o‘rtasidagi o‘zaro aloqalar tizimli ravishda tahlil qilindi. ERPI ushbu institutlar o‘rtasida ma’lumotlar sinergiyasini shakllantirishga xizmat qiladi, barqarorlik reytingi esa moliyaviy va institutsional ishonchlilikni baholash vositasi sifatida qo‘llaniladi. Mazkur yondashuv kompaniyalarning IPOga chiqish jarayonida axborot ochiqligi va institutsional tayyorgarligini aniqlash imkonini beradi [6].

3. Sun’iy intellekt va katta ma’lumotlar (Big Data) asosidagi monitoring.

Indeks ko‘rsatkichlari soliq organlari, to‘lov tizimlari, logistika operatorlari, elektron savdo platformalari va fond bozorlari ma’lumotlari asosida avtomatik tarzda shakllantiriladi. Sun’iy intellekt va katta ma’lumotlar texnologiyalaridan foydalanish inson omilini kamaytiradi, baholashning xolisligi va aniqligini oshiradi hamda investorlar uchun risklarni tahlil qilishda muhim axborot bazasini yaratadi [8].

4. ESG va ishonch indikatorlarini integratsiya qilish.

Tadqiqotda ERPI tarkibiga ekologik mas’uliyat (E), ijtimoiy barqarorlik (S) va korporativ boshqaruv sifati (G)ni aks ettiruvchi ko‘rsatkichlarni kiritish taklif etiladi. Ushbu indikatorlar kompaniyalarning uzoq muddatli barqaror rivojlanishi, IPOdan keyingi faoliyati va investorlar ishonchini mustahkamlashda muhim ahamiyatga ega. ESG yondashuvi elektron tijorat va kapital bozorlarini faqat iqtisodiy emas, balki ijtimoiy va institutsional jihatdan ham samarali rivojlantirishga yo‘naltiradi [10].

5. Solishtirma va empirik tahlil (IPO misolida).

Metodologiyaning muhim qismi sifatida Facebook (2012) va Alibaba (2014) kompaniyalarining IPO tajribasi solishtirma tahlil qilindi. Ushbu empirik yondashuv IPOning kompaniya kapitallashuvi, moliyaviy barqarorligi va investorlar uchun daromadlilik salohiyatiga ta’sirini baholash imkonini berdi[10],[12].

TADQIQOT NATIJALARI VA MUHOKAMA

Tahlil natijalari shuni ko‘rsatdiki, ERPI indeksi va xo‘jalik yurituvchi subyektlarning barqarorlik reytingi kompaniyalar uchun IPOga tayyorgarlikning institutsional poydevorini shakllantiradi. Ushbu integratsiya kompaniyalarning raqamli yetukligi, moliyaviy intizomi va korporativ boshqaruv sifatini tizimli baholash imkonini beradi hamda ularni kapital bozorlariga chiqishga tayyorlaydi [11].

ERPI indeksi, xo‘jalik yurituvchi subyektlarning barqarorlik reytingi va IPO mexanizmlarining o‘zaro bog‘liqligini aks ettiradi. Grafikdan ko‘rinadiki, raqamli yetuklik va institutsional barqarorlik kompaniyalarni kapital bozorlariga chiqishga tayyorlaydigan yagona tizimni shakllantiradi.

Rasm 1. Facebook (Meta) kompaniyasining IPOdan keyingi bozor kapitalizatsiyasi dinamikasi (2012–2024)

Investorlar nuqtayi nazaridan, ERPI va barqarorlik reytingining uyg‘unlashuvi axborot assimetriyasini kamaytiradi, kompaniya faoliyati bo‘yicha

ochiq va solishtiriladigan ma’lumotlar bazasini yaratadi hamda IPO jarayonida investitsion risklarni baholashni osonlashtiradi[11].

Davlat uchun esa ERPI va IPO mexanizmlarining uyg’unlashuvi soya iqtisodiyotini qisqartirish, kapital bozorlarini rivojlantirish va raqamli iqtisodiyotning institutsional asoslarini mustahkamlash imkonini beradi. Bu yondashuv davlat resurslarini yanada samarali taqsimlash va rag‘batlantiruvchi iqtisodiy siyosatni amalga oshirishga xizmat qiladi[12].

1. ERPI – rag‘batlantiruvchi davlat siyosatining asosi.

ERPI elektron tijorat subyektlarining raqamli tayyorgarligi, operatsion samaradorligi, komplayens darajasi va ishonchliligini kompleks baholaydi. Indeks natijalari asosida davlat tomonidan ko‘rsatiladigan qo‘llab-quvvatlash choralarini differensiallashtirish imkoniyati yuzaga keladi. Xususan, yuqori ERPI ko‘rsatkichlariga ega kompaniyalar IPOga tayyorgarlik, moliyalashtirish va subsidiyalarga ustuvor kirish imkoniyatiga ega bo‘ladi[14].

Rasm 2. Alibaba kompaniyasining IPOdan keyingi bozor kapitalizatsiyasi dinamikasi (2014–2024).

ERPI darajalariga ko‘ra davlat tomonidan ko‘rsatiladigan qo‘llab-quvvatlash choralarining differensial taqsimlanishini ko‘rsatadi. Grafik ERPI indeksining rag‘batlantiruvchi boshqaruv vositasi sifatidagi rolini yaqqol namoyon etadi.

Mazkur mexanizm jazolovchi emas, balki rag‘batlantiruvchi boshqaruv modelini mustahkamlab, kompaniyalarni raqamli transformatsiya va ochiqlikka undaydi.

2. Hududiy raqamli tafovutlarni kamaytirish mexanizmi

ERPI hududlar kesimida qo‘llanilganda, raqamli infratuzilmasi sust bo‘lgan hududlar aniqlanadi va ular uchun maqsadli rivojlanish dasturlari ishlab chiqiladi. Bu elektron tijoratning faqat yirik shaharlarda emas, balki butun mamlakat bo‘ylab rivojlanishiga xizmat qiladi.

Hududiy ERPI ko‘rsatkichlarining yaxshilanishi kelgusida mintaqaviy kompaniyalarning ham IPO orqali moliyalashtirish imkoniyatlarini kengaytiradi va kapital bozorlariga kirishni demokratlashtiradi[2],[9].

3. Ishonch instituti va iste’molchi huquqlarini mustahkamlash

Qaytarishlar soni, mijozlar fikri, yetkazib berish sifati, shikoyatlar va xizmat ko‘rsatish darajasi kabi ko‘rsatkichlarning ERPI tarkibiga kiritilishi onlayn bozorda ishonch muhitini kuchaytiradi. Natijada iste’molchilar faolligi oshadi, biznes uchun esa obro‘-e’tibor muhim strategik resursga aylanadi[12].

Ishonch indikatorlarining yuqori bo‘lishi IPO jarayonida investorlar qarorlariga ijobiy ta’sir ko‘rsatib, kompaniya aksiyalariga bo‘lgan talabni oshiradi va joylashtirish muvaffaqiyatini ta’minlaydi[13].

4. ESG yondashuvi orqali barqarorlikni ta’minlash

Ekologik toza logistika, ijtimoiy mas’uliyatli savdo, mehnat standartlariga rioya qilish va shaffof korporativ boshqaruv ERPI ballariga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. ESG indikatorlarining integratsiyasi kompaniyalarning nafaqat qisqa muddatli moliyaviy natijalarini, balki uzoq muddatli barqarorligini ta’minlaydi.

Bu yondashuv elektron tijorat va IPO jarayonlarini faqat iqtisodiy emas, balki ijtimoiy va ekologik jihatdan ham samarali rivojlantirishga xizmat qiladi hamda xalqaro investorlar talablariga mos keladi[14].

XULOSA

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, ERPI integrallashgan indeksi O‘zbekistonda elektron tijoratni davlat tomonidan boshqarishda sifat jihatdan yangi bosqichni boshlab berishi mumkin. Rag‘batlantiruvchi, sun’iy intellektga asoslangan va insonparvar yondashuv davlat va biznes o‘rtasida ishonchga asoslangan hamkorlik modelini shakllantirib, kompaniyalarni rasmiy faoliyat yuritishga va raqamli transformatsiyaga undaydi[5],[6].

ERPI modeli elektron tijoratni soya iqtisodiyotidan chiqarish, hududiy va institutsional nomutanosibliklarni kamaytirish hamda barqaror raqamli iqtisodiyot poydevorini mustahkamlash uchun samarali strategik vosita hisoblanadi. Indeks natijalari asosida davlat tomonidan ko‘rsatiladigan qo‘llab-quvvatlash choralarini

differentiallashtirish, barqarorlik reytingi va IPO mexanizmlari bilan integratsiya qilish imkoniyati yuzaga keladi, bu esa elektron biznesning uzoq muddatli rivojlanishini ta’minlaydi[10],[11].

Mazkur modelni bosqichma-bosqich joriy etish O‘zbekistonning global raqamli savdo va kapital bozorlaridagi raqobatbardoshligini oshirishga, investitsion muhitni yaxshilashga va xalqaro investorlar ishonchini mustahkamlashga xizmat qiladi[2].

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. World Bank. *Digital Transformation and E-commerce Development Report*. Washington, DC, 2021.
2. ADB. *E-commerce and Digital Economy Outlook for Central Asia*. Manila, 2023.
3. OECD. *Digital Trade and Online Market Regulation*. Paris, 2022.
4. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 30-yanvardagi 55-son qarori «Xo‘jalik yurituvchi subyektlarning barqarorlik reytingi to‘g‘risida».
5. ITC (International Trade Centre). *E-commerce Readiness Assessment Methodology*. Geneva, 2020.
6. Mintzberg, H. *The Structuring of Organizations*. Prentice-Hall, 1979.
7. Kane, G., Palmer, D. *Digital Leadership and Transformation*. MIT Sloan Review, 2019.
8. Nardo M., Saisana M. *Handbook on Constructing Composite Indicators*. OECD, 2008.
9. Министерство цифровых технологий Республики Узбекистан. Единая цифровая платформа для предоставления государственных услуг. Ташкент, 2023 г.
10. Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан. Национальная программа поддержки малого и среднего бизнеса в цифровой сфере. Ташкент, 2022.
11. UNCTAD. *E-commerce Logistics and E-Trade Facilitation Guidelines*. Geneva, 2021.
12. WTO. *E-commerce, Trade Facilitation, and Cross-border Digital Flows*. Geneva, 2020.
13. “Criminality as a function of mental genetics”[11][6] (1974 гг.) https://cyclowiki.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%A2%D0%BE%D0%B9%D1%87#cite_note-11
14. Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции «Инновации в совершенствовании качества образования», 7 июля 2025 г., Тобольск.